
X Aire. Guia d'ús per a centres educatius

X Aire és una activitat col·lectiva de la qualitat de l'aire de Barcelona amb la instal·lació de 835 sensors. Compta amb la participació d'escolars de primària de 20 centres educatius de la ciutat (dos de cada districte) amb l'ajut de mares, pares i professorat

Manual elaborat per;

Josep Perelló, OpenSystems Universitat de Barcelona

Jaume Targa, 4sfera

Carolyn Daher, ISGlobal

Maria Alonso, Mapping for Change

Amanda Masha-Caminals, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

Febrer, 2018

Llicència Creative Commons Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

Com citar aquest document:

Perelló, Josep; Targa, Jaume; Daher, Carolyn; Alonso, Maria; Masha-Camins, Amanda. (2018). X Aire. Guia d'ús per a centres educatius. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3718949>

CONTEXT	4
Algunes dades rellevants	5
Centre educatiu participants	5
Rols de les entitats que participen	6
GUIA DE PARTICIPACIÓ	9
Ubicació dels tubs	9
Col·locació dels tubs	10
Recollida dels tubs	12
Dades obtingudes	13
CALENDARI	14
18 de gener, 17:30h, CCCB	14
9 de febrer	14
15 de febrer, 17:30h, Estació Ciutat, Passatge Trullàs	14
16 de febrer, de 13h a 19h, centres educatius	14
16 de març, de 13h a 19h, centres educatius	14
RECURSOS	16
Contacte	16
Mapes de Barcelona	16
Estacions que mesuren la concentració de NO ₂ a Barcelona	16
Informe de l'avaluació de la qualitat de l'aire 2016 a Barcelona	17
Indicadors de sostenibilitat de Barcelona	19

CONTEXT

Impulsada per l'Estació Ciutat, xAire és una acció de monitorització de la contaminació de l'aire per diòxid de nitrogen (NO₂) a Barcelona; un dels contaminants més importants de la ciutat degut principalment als vehicles motoritzats. xAire consisteix en una sèrie d'activitats en les que es mesurarà la qualitat de l'aire amb la instal·lació de **835 sensors que ens ajudaran a millorar la precisió de les 7 estacions fixes que hi ha actualment**. Si normalment les estacions de mesura de qualitat de l'aire estan fixes en llocs que no sempre estan a la nostra zona de pas, els tubs de difusió (sensors) són una alternativa senzilla i fiable per conèixer la qualitat de l'aire en aquells punts que ens interessin.

L'acció reuneix 20 escoles de de Barcelona (dues de cadascun dels deu districtes) per instal·lar els sensors arreu de la ciutat (40 per centre educatiu). **Es tracta d'una activitat intergeneracional i de ciència ciutadana** en la que estudiants de primària instal·laran tubs de difusió amb l'ajut de mares, pares i professorat. xAire tindrà lloc en diversos indrets de la ciutat de Barcelona, entre els mesos de gener i octubre d'aquest any, tot i que destaquem la instal·lació dels sensors per part d'escolars, mares, pares i professorat el **divendres 16 de febrer entre les 13:00 i les 19:00h**.

Diversos estudis conclouen que la contaminació de l'aire al voltant de les escoles perjudica la salut dels nens i nenes. Una recerca recent feta a 300 aules i 39 escoles de Barcelona mostrava que els contaminants procedents del trànsit (NO₂ i carboni negre) estan associats amb una disminució en tots els processos d'atenció i de memòria de treball dins de les aules. De fet, els escolars que van a escoles properes al trànsit mostren un menor desenvolupament cognitiu que els nens i nenes que estudien en centres més allunyats dels vehicles a motor.

xAire és possible gràcies al patrocini de DKV i 4sfera i a la col·laboració de la Mobile Week Barcelona, l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), Mapping for Change, OpenSystems UB i el 5è Congrés de Ciència del Consorci d'Educació de Barcelona. L'Estació Ciutat és una coproducció del CCCB i l'Institut de Cultura de Barcelona, l'Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona i el Districte de Sant Martí. Amb la col·laboració de l'Oficina de Ciència Ciutadana de l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), la Taula Eix Pere IV i els veïns i veïnes del Passatge Trullàs.

Algunes dades rellevants

- El NO₂ (diòxid de nitrogen) està directament associat als vehicles de motor de combustió.
- Disposarem un nombre de sensors inèdit a la ciutat de Barcelona. Només hi han 7 punts estables i homologats d'anàlisi de NO₂. Només existeixen precedents parcials que han recollit un centenar de punts a la ciutat.
- Cobrirem una superfície equivalent de 40x20 illes de l'Eixample. Suposa cobrir unes 800 hectàrees que equival a un 10% de la superfície de Barcelona, sense comptar el verd de Collserola.
- Coneixerem la qualitat de l'aire a nivell local. Podrem comparar més 800 punts de tota Barcelona a nivell de carrer i de forma sincronitzada.

Centre educatiu participants

Les escoles participants a les accions x Aire en cada districte de Barcelona són:

- Escola Els Horts (Sant Martí)
- Escola Sant Martí (Sant Martí)
- Escola El Sagrer (Sant Andreu)
- Escola Can Fabra (Sant Andreu)
- Escola Calderón (Nou Barris)
- Escola Timbaler del Bruc (Nou Barris)
- Escola Pau-Casals Gràcia (Gràcia)
- Escola Sagrada Família (Gràcia)
- Escola Joan Miró (L'Eixample)
- Escola Fort Pienc (L'Eixample)
- Escola Dolors Monserdà Santa Pau (Sarrià-Sant Gervasi)
- A determinar (Sarrià-Sant Gervasi)
- Escola Seat (Sants-Montjuïc)
- Escola Mossèn Jacint Verdaguer (Sants-Montjuïc)
- Escola Àngels Garriga (Horta-Guinardó)
- Escola Coves d'en Cimany (Horta-Guinardó)
- Escola Àngel Baixera (Ciutat Vella)
- Escola Cervantes (Ciutat Vella)
- Escola Les Corts (Les Corts)

- Escola Lavínia (Les Corts)

També s'afegeix a l'activitat el mateix dia el Col·legi Dr Masmitjà de la ciutat de Girona.

Rols de les entitats que participen

Centre de Cultura Contemporània promou l'acció col·lectiva dins el marc de l'Estació Ciutat. L'Estació Ciutat parteix de la proposta de l'enginyera i artista Natalie Jeremijenko i esdevé seu de la Clínica de Salut Ambiental a l'espai públic de la ciutat de Barcelona. Amb base al Passatge Trullàs (Districte de Sant Martí), l'Estació consisteix en una sèrie d'infraestructures per la realització d'accions participatives en les que la ciutadania contribueix activament a la millora de la salut ambiental. L'activitat s'articula través d'una sèrie de receptes relacionades, entre altres, amb la millora de la qualitat del sòl i l'aire o l'increment del verd i la biodiversitat. Posant l'èmfasi en la recerca col·lectiva i la participació pública pròpies de la ciència ciutadana, l'Estació compta amb el compromís de la comunitat científica i entitats i associacions locals. L'Oficina de Ciència Ciutadana del Institut de Cultura de Barcelona també contribueix al projecte, destacant l'Escola Internacional de Ciència Ciutadana, on investigadors de tot el món s'afegiran a aquest esforç col·lectiu. <http://www.cccb.org/ca/marc/fitxa/estacio-ciutat/227726>

DKV DKV patrocina els materials del projecte xAire i promou una publicació final que recollirà l'experiència i els principals resultats de l'acció. Aquest informe, elaborat a través de l'Observatori de Salut i Medi Ambient de l'Institut DKV de la Vida Saludable, es presentarà públicament durant la tardor de 2018. El Grup DKV és una empresa privada d'assegurances de salut que dona servei a dos milions de persones a l'Estat espanyol. Des de fa 20 anys dedica part dels seus esforços a ser una empresa responsable i compromesa en la creació d'un món més saludable. <https://dkvseguros.com>

4sfera patrocina, dissenya el protocol i s'encarrega de proveir els tubs i realitza l'anàlítica tenint en compte diversos aspectes estacionals i l'error de mesura associat. 4sfera Innova és una empresa emprenedora en la gestió de la qualitat ambiental especialitzada en el camp de la qualitat de l'aire, contaminació atmosfèrica i canvi climàtic. Jaume Targa és el consultor principal de 4sfera aportant més de 10 anys d'experiència adquirida en projectes realitzats al Regne Unit, Espanya i a nivell Europeu. <http://www.4sfera.com>

Mobile Week Barcelona dona suport i difon l'activitat al gran públic dins el seu festival posant l'accent en les plataformes digital i mòbils que es facin servir. El conjunt de la Mobile Week Barcelona converteix Barcelona en un espai obert a debats, creativitat, sessions de treball i més

activitats, on els protagonistes són els ciutadans i la ciutat. Durant una setmana reflexionarem a través de l'art, la ciència i la tecnologia sobre com la transformació digital s'ha integrat en les nostres vides. En aquesta edició proposem la temàtica del futur quotidià.

<http://mobileweekbcn.com>

Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) estudia els aspectes de la qualitat de l'aire en termes de salut relacionats amb les dades obtingudes. L'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) és el fruit d'una aliança innovadora entre l'Obra Social "la Caixa" i institucions acadèmiques i governamentals per contribuir a l'esforç de la comunitat internacional amb l'objectiu d'afrontar els reptes de la salut en un món globalitzat. <https://www.isglobal.org>

Mapping for Change dissenya el protocol i aporta la seva experiència en participació ciutadana i qualitat de l'aire en accions similars al Regne Unit i altres països per a presa de decisions a nivell veïnal. Mapping for Change treballa amb grups i organitzacions que volen comprendre, millorar i produir informació sobre els llocs que els afecten. Oferim una sèrie de serveis de cartografia participativa a grups voluntaris i comunitaris, organitzacions empresarials i organismes governamentals. <http://mappingforchange.org.uk>

OpenSystems UB dissenya el protocol, aporta experiència en ciència ciutadana i en tractament i anàlisi de dades tant a nivell científic com per a la presa de decisions a nivell veïnal. OpenSystems és un grup multidisciplinari de la Universitat de Barcelona que se centra en les arts i la participació del públic com a elements fonamentals en la forma de fer ciència. Treballem juntament amb molts actors i construïm col·lectius d'investigació fets a mida per abordar preocupacions i temes majoritàriament ubicats en entorns urbans. La nostra metodologia es basa en processos comunitaris i estem compromesos amb una investigació horitzontal a través de la innovació i la implicació del públic. La ciència de dades, la ciència de sistemes complexos i els sistemes socials o socioeconòmics són les nostres principals àrees d'especialització. <http://www.ub.edu/opensystems>

5è Congrés de Ciència del Consorci d'Educació de Barcelona promou l'activitat i organitza una activitat per difondre i compartir entre escoles de Barcelona l'experiència dels alumnes de primària. El projecte va dirigit a la presentació d'una experiència de recerca per part de l'alumnat. Cada centre serà representat per un petit grup d'alumnes que exposaran la seva ponència acompanyada d'un suport àudio visual. El Congrés de Ciència va adreçat als nivells de P5 fins a 6è de primària. Per aquest any comptem amb la col·laboració del CCCB, que a partir de

l'exposició Després de la Fi del Món i de la proposta artística Environmental Health Clinic (Clínica de Salut Ambiental) han desenvolupat un projecte sobre disseny de futuribles espais naturals a la ciutat de Barcelona amb la intenció de plantejar propostes de millora de les condicions ambientals en entorns urbans. Aquest projecte es planteja en un procés de coproducció obert amb l'Ajuntament de Barcelona i en estreta col·laboració amb la comunitat científica, entitats, associacions de caire locals i la col·laboració de les escoles participants en el 5è Congrés de ciència. <http://blocs.xtec.cat/5congresdeciencia>

GUIA DE PARTICIPACIÓ

Ubicació dels tubs

Treballeu dins l'aula amb un grup d'alumnes o bé organitzeu alguna activitat que permeti plantejar on ubicar els tubs per a la mesura de la concentració mensual de NO₂.

Detalls a tenir en compte:

AGAFAR un plànol del vostre barri. A la secció recursos trobareu versions pdf d'aquests plànols. Si ho desitgeu també podeu treballar amb el mapa de l'Institut Cartogràfic de Catalunya (instamaps), Google Maps o OpenStreetMaps. De tota manera, si ho feu, trebal·leu amb un mapa privat i no públic més enllà del vostre grup de treball. Convé evitar fer molta difusió dels punts de mesura fins que no s'hagi acabat l'experiment per evitar vandalisme i altres incidències que disminueixin la fiabilitat del conjunt de la recerca. També tingueu en compte que en la fase de col·locació dels tubs haureu de repartir entre els vostres participants del centre educatiu el mapa en format paper amb els punts prèviament consensuats.

DISTRIBUIR en el mapa els 40 punts seguint el següent criteri:

- Poseu un punt a l'entrada del centre educatiu i a partir d'aquí esteneu la malla de punts en una o varies direccions per cobrir el vostre barri.
- Han de ser indrets que us interessin: perquè voleu conèixer els nivells de NO₂ en indrets de l'espai públic que freqüenteu. Poden ser camins per anar a l'escola, carrers per anar a la part més cèntrica del vostre barri o de la ciutat, carrers per anar a treballar, carrers que la gent fa servir per anar a passejar o seure, espais on els infants van a jugar...
- Els punts han de ser dos tipus: de trànsit i de fons urbà. Els **punts de trànsit** estan al costat de carrers per on hi passen vehicles motoritzats i els tubs s'ubicaran en aquest cas a faroles i senyals de trànsit que generalment estan situats a menys d'1 metre de la via per on circulen vehicles motoritzats. Els **punts de fons urbà** són aquells situats a més de 300 metres d'una via de vehicles motoritzats (parcs, places, zones de verd o carrers per vianants). Trieu un cert percentatge de tubs en aquests dos tipus d'indrets. Agafeu un mínim de 10% de punts de fons urbà.
- Els punts han d'estar ubicats a uns 100 metres de distància entre ells.

- El punts han d'estar en una ubicació segura que permeti la lliure circulació d'aire i a més de 10 metres de distància de sortides d'aire, ventiladors, parades de taxi o de bus o cruïlles i semàfors.

REVISAR insitu cadascun dels punts que heu decidit donant una volta pel barri amb algun crup escolar o amb algun grup de participants. Així estareu segurs que són indrets idonis per fer les mesures de NO₂. Tingueu en compte que necessitareu col·locar el tub a una alçada de 2,5 metres en una farola, senyal de trànsit o similar.

ORGANITZAR equips per a la jornada de col·locació de tubs. Creeu equips d'uns 5-6 persones com a mínim. Dins cada equip, haureu de distribuir tasques per fer més eficient i ràpida la col·locació dels tubs (veure el protocol de col·locació de tubs).

ENVIAR-NOS, si podeu, ja sigui el mapa en una plataforma digital (ens el compartiu en privat) o bé un escanejat (amb llistat de punts amb una descripció senzilla) del mapa en paper **abans del 9 de febrer**. Així podrem preparar millor la sessió posada en comú dels mapes de tots i cadascun de vosaltres del dia 15 de febrer. Fóra ideal també que us anticipeu a la sessió del 15 de febrer per coordinar-vos amb els centre educatius veïns i evitar zones de mostreig solapades.

VENIR algun representant del vostre centre a la sessió de posada en comú dels mapes a l'Estació Ciutat (Passatge Trullàs) del **15 de febrer**. Allà revisarem tots els mapes que aporteu i el protocol de col·locació dels tubs. Us lliurarem els tubs de mesura amb tot el material associat. També estarem a la vostra disposició per qualsevol dubte i farem una demostració en algun punt proper a l'Estació Ciutat.

GUARDEU MÀXIM 5 TUBS DELS 40: UN PER DAVANT DE L'ESCOLA, FINS A UN MÀXIM DE TRES PELS PATIS I UN PER A UNA AULA O ESPAI COMUNITARI TANCAT.

Col·locació dels tubs

Rebreu els **40 tubs per centre educatiu** en bosses hermètiques. Algú del teu centre haurà recollit els tubs el dia abans (15 de febrer). És important que col·loqueu els tubs dins la franja horària entre les **13h i les 19h del divendres 16 de febrer de 2018** amb famílies, professors i alumnes. Podeu organitzar-vos en grups petits de 6 persones per repartir-vos zones del vostre

barri. Tindreu una persona de l'organització per escola i districte pendent del vostre treball, per si sorgís alguna incidència i poder respondre amb agilitat.

Dins els grups de col·locació de tubs us recomanem que distribuïu les tasques necessàries:

1. Portar el mapa i fer la ruta òptima.
2. Enganxar l'etiqueta al tub a mitja alçada (podeu fer-ho abans de sortir).
3. Penjar el tub (penseu a portar una cadira o escala petita per poder-vos enfilar).
4. Emplenar la fitxa (penseu a portar el material i llapis) incloent duplicat de l'etiqueta i el seu número.
5. Marcar en el mapa l'indret exacte
6. Anotar les coordenades GPS (penseu a portar un mòbil amb una aplicació que ho permeti) i l'adreça (carrer i número més proper).
7. Fer una fotografia i recollir les coordenades GPS.
8. És bo també crear la figura de coordinador de tota l'activitat que estigui al cas de tots els petits grups.

Sigueu finalment molt meticulosos en seguir les següents passes:

MUNTAR el tub de forma vertical en el porta tub amb la tapa de color blanc cap avall. Usar una brida per fixar a una farola, senyal de trànsit o similar. Posar una etiqueta amb codi QR i un número a cada tub.

COL·LOCAR el tub en el lloc escollit. Ha de ser una ubicació segura que permeti la lliure circulació d'aire (que no tingui cap obstrucció) i a més de 10 metres de distància de sortides d'aire, ventiladors, parades de taxi o de bus o cruïlles. Col·locar el tub a una alçada de 2,5 metres, similar a la del vianant però prou alta per evitar furts i vandalisme. Si es un carrer transitat, procureu que el tub estigui mirant a la via per on passen els cotxes.

TREURE i guardar la tapa de color blanc del tub, deixant l'extrem inferior del tub obert i en exposició durant 4 setmanes.

DOCUMENTAR la ubicació de cada tub amb els següents passos:

1. Completar la fulla de mostreig amb l'hora exacta, número de referència del tub i l'etiqueta duplicada, si és a prop d'un carrer transitat (punt de trànsit) o a més de 300 metres d'una via que hi circulin cotxes (punt de fons urbà) i qualsevol informació d'interès.

2. Marcar la ubicació exacta en un mapa sobre paper i recollir les coordenades que doni un GPS (hi han múltiples aplicacions gratuïtes per mòbil que ho permeten) i l'adreça de l'edifici més proper.
3. Fer una fotografia del tub instal·lat amb el mòbil on també quedi registrada la seva geolocalització.

GUARDAR la fulla de mostreig, la tapa blanca del tub i el mapa a la bossa hermètica.

INFORMAR-NOS per correu electrònic i per mòbil sobre com ha anat l'experiència. Adjunteu les fotografies de cadascun dels punts, una fotografia de la fitxa o fitxes i el mapa amb les marques dels punts d'observació.

REVISAR periòdicament l'estat dels tubs i informar si hi ha alguna incidència.

SI CREIEU NO TENIR TEMPS DE POSAR TOTS ELS TUBS DINS LA FINESTRA HORÀRIA DEL DIA 16 DE FEBRER, PODEU COL·LOCAR BRIDES I PORTA TUBS EN DIES ANTERIORS. AIXÍ, EL DIA 15 DE FEBRER NOMÉS HAUREU DE POSAR ELS TUBS AL PORTA TUBS I DOCUMENTAR-HO. CONTACTEU-NOS I PASSEU A RECOLLIR EL MATERIAL NECESSARI UNS DIES ABANS.

Recollida dels tubs

Activeu grups similars al centre amb l'objectiu de refer les rutes i recollir els tubs. Porteu amb vosaltres fitxa i el mapa que va fer servir el dia de la col·locació dels tubs. Valideu i reviseu bé tota la informació. És important que recolliu els tubs dins la franja horària entre les **13h i les 19h del divendres 16 de març de 2018** amb famílies, professors i alumnes. Podeu organitzar-vos en grups petits de 6 persones per repartir-vos zones del vostre barri. Tindreu una persona de l'organització per escola i districte pendent del vostre treball, per si sorgís alguna incidència i poder respondre amb agilitat.

INFORMAR-NOS amb antel·lació a quina hora sortireu exactament per donar suport a possibles eventualitats.

TREURE el tub del porta tubs i tapar-lo amb una de les tapes de color blanc guardades. Si us faltés algun tap podeu tapar-lo amb cel·lo (si ho sabeu abans de la recollida, aviseu i podreu

recollir nous taps). Si hi trobeu aranyes o altres insectes, deixeu-los dins i documenteu-ho a la fulla de mostreig.

ASSEGUREU-VOS que el tub estigui ben tapat i que el número del tub coincideix amb el que vau escriure a la fitxa de camp de la col·locació dels tubs.

DOCUMENTAR completant la fulla de mostreig amb l'hora de recollida i amb qualsevol incidència (trobar-se una aranya a dins, estar ple d'aigua o estar danyat). Fer una altra foto geolocalitzada del punt amb el tub a la mà i que es pugui llegir el número de referència.

GUARDAR la fulla de mostreig, els tubs ben tapats (assegureu-vos que estigui ben tapat) i el mapa en la bossa hermètica. La nostra persona responsable recollirà la bossa i la portarà al CCCB perquè vagi cap al laboratori aquell mateix dia. Feu còpia digital de tot i ens ho envieu també per correu electrònic.

NO US DESCUIDEU DE RECOLLIR CAP TUB, JA NO EL PODREM ANALITZAR A POSTERIORI

Dades obtingudes

Tenim previst rebre les dades del laboratori analitzades per 4sfera el dia 6 d'abril. Rebreu una fulla d'excel amb el número de cada sensor. Us convidem a disposarem de forma col·lectiva les dades a un mapa (ja us enviarem un link). Podreu veure els nivells de contaminació i si cadascun dels indrets superen el nivell de $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ establert per la Directiva 2008/50/CE i RD 102/2011 i que constitueix el nivell de referència de l'OMS. Els propers mesos podem pensar d'organitzar una activitat per posar en comú els resultats i si escau les accions empreses per cadascun de vosaltres en base al coneixement d'aquestes dades.

Les dades quedaran en format obert sota llicència CC BY NSA delcarant l'autoria col·lectiva de les dades recollides per parts de les diverses institucions i persones implicades. En aquell moment, podreu treballar amb les dades per emprendre accions locals i ens tindreu a prop per donar-vos suport. Les dades també es treballaran i difondran a nivell global. A nivell, científic s'endegaran línies d'investigació i us contactarem per enriquir i complementar les dades obtingudes.

CALENDARI

18 de gener, 17:30h, CCCB

- **Presentació** dels diversos aspectes del projectes, protocols i primera discussió on posar els sensors.

9 de febrer

- Darrer dia per compartir de forma anticipada a la reunió els mapes que hagueu generat. Enviant-nos abans els mapes la reunió del 15 serà més fructífera i alguns centres podran ja ubicar les brides i porta tubs dies abans.

15 de febrer, 17:30h, Estació Ciutat, Passatge Trullàs

- **Sensors i posada en comú de mapes.** Posada en comú dels mapes de la ciutat, resolució d'últims dubtes i recollida de tubs.

16 de febrer, de 13h a 19h, centres educatius

- **Col·locació dels sensors a tota Barcelona.** Finestra horària per col·locar sensors, des de cada escola en els indrets preacordats i de forma sincronitzada.

16 de març, de 13h a 19h, centres educatius

- **Recollida de tubs a tota Barcelona.** Centres educatius. Recollida de sensors de forma sincronitzada amb tots els centres.

Altres dates importants (en construcció):

20 de febrer, 16:30h, Disseny Hub. Presentació pública de l'activitat dins la Mobile Week. Si hi ha algun grup interessat a poder presentar l'experiència en aquest marc (amb escolars i famílies), ens ho feu saber.

6 d'abril. Es preveu fer públic el mapa amb les dades recollides. Els diversos centres educatius podran començar el procés d'interpretació de les dades i eventualment proposar accions en base a les evidències recollides.

A partir de 6 d'abril. S'analitzaran les dades obtingudes a nivell científic per part dels diversos grups implicats. L'objectiu final és publicar diversos resultats en revistes científiques especialitzades.

10-13 de maig. Existeix la possibilitat de poder explicar l'experiència dins el marc del Festival de Ciència que organitza l'institut de Cultura de Barcelona de l'Ajuntament de Barcelona. Tant a nivell escolar com a nivell de públic general.

22-24 de maig. Dins el congrés de ciència, presentació dels resultats per part dels centres participants.

Octubre. Llançament publicació DKV, informe d'interpretació dels resultats en relació a la salut realitzat per ISGlobal.

RECURSOS

Contacte

Per qualsevol dubte o comentari, adreceu-vos a:

- Amanda Masha (direcció projecte Estació Ciutat, on està associada l'activitat xAire) amasha@cccb.org / 608299857
- Josep Perelló (comissariat projecte Estació Ciutat) josep.perello@ub.edu / 619757875

Mapes de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona, ha elaborat aquests 10 mapes dels barris i districtes municipals de la ciutat. En format PDF, es poden imprimir fins a DinA3 i es poden distribuir lliurement.

<http://www.bcn.cat/publicacions/Cartografia/>

D'altra banda existeix el recurs de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya que es diu Instamaps. S'hi pot crear el teu propi mapa i incrusta el mapa al teu web o blog. Explora la geoinformació de Catalunya i el món.

<https://www.instamaps.cat>

Estacions que mesuren la concentració de NO2 a Barcelona

La classificació de les diferents estacions és competència de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Així, les estacions de mesurament de l'actual xarxa de vigilància a la ciutat es classifiquen segons:

1. **Estacions de trànsit**, que mesuren de manera destacada la influència directa i el màxim impacte d'una o diverses vies principals de trànsit.
2. **Estacions de fons** són les que mostregen l'aire que conté emissions de diversos orígens i que s'han barrejat, i que, en la mesura del possible, no es vegin afectades per cap via principal (>10.000 vehicles/dia) en un radi de 300 metres.

Aquí teniu el llistat d'estacions oficials que mesuren a nivell horari la concentració de NO2 a la ciutat (**en negreta** les estacions de trànsit).

1. Ciutadella: Parc de la Ciutadella
2. **Eixample:** Av. Roma / c/ Comte Urgell
3. **Gràcia–St. Gervasi:** Plaça Gal·la Plàcidia (Via Augusta / Travessera de Gràcia)
4. Poblenou: Plaça Josep Trueta (c/ Pujades / c/ Lope de Vega)
5. Sants: Jardins de Can Mantega (c/ Joan Güell / c/ Violant d'Hongria)
6. Vall d'Hebron: Parc de la Vall d'Hebron (c/ Martí Codolar / c/ Granja Vella)
7. Palau Reial: c/ John Maynard Keynes / c/ de Jordi Girona

Podeu consultar els seus registres aquí: <http://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/ca>

Informe de l'avaluació de la qualitat de l'aire 2016 a Barcelona

L'informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona presenta l'avaluació dels nivells de contaminació atmosfèrica a la ciutat de Barcelona per a l'any 2016. La concentració mitjana anual de diòxid de nitrogen (NO₂) a l'aire de la ciutat va ser de **39 µg/m³**. Mirant les diferències entre estacions, s'observa que en **les estacions de trànsit (l'Eixample i Gràcia - Sant-Gervasi) i en la de fons urbà del Poblenou se supera el límit anual de protecció de la salut de 40 µg/m³**

establert per la Directiva 2008/50/CE i RD 102/2011 i que constitueix el nivell de referència de l'OMS.

Font del gràfic: Indicators de Sostenibilitat de Barcelona. Informe 2016.

Les dades també queden resumides a la taula:

	Trànsit		Fons urbà				
	Eixample	Gràcia - St Gervasi	Poblenou	Sants	Palau Reial	Ciudadella	Vall d'Hebron
Mitjana anual. Valor límit UE 40 µg/m ³	52 µg/m ³	49 µg/m ³	43 µg/m ³	32 µg/m ³	30 µg/m ³	38 µg/m ³	29 µg/m ³

Podeu consultar l'informe:

<http://www.aspb.cat/wp-content/uploads/2017/04/Avaluacio-de-la-qualitat-aire-a-la-ciutat-de-barcelona-2016.pdf>

Indicadors de sostenibilitat de Barcelona

L'informe dels Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona sintetitza i avalua l'evolució de la ciutat en relació als objectius del Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat 2012-2022.

El Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: per una Barcelona més equitativa, pròspera i autosuficient és un projecte compartit i un marc de referència per a totes les organitzacions ciutadanes que vulguin contribuir a la millora de la sostenibilitat. El Compromís es plasma en un document amb valor estratègic i voluntat inspiradora que estableix 10 grans objectius, cadascun amb 10 línies d'acció, en l'horitzó del 2022. El document es va elaborar durant l'any 2012 en un procés en què van participar les organitzacions integrants de la xarxa de signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2002-2012. És, doncs, un document de segona generació que entoma temes pendents i fa aflorar nous reptes de la ciutat, i que des del seu naixement ha comptat amb un ampli suport per part dels diferents col·lectius de la ciutat.

Entitats, empreses, comerços, universitats i centres educatius, entre d'altres, s'han adherit al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat. Totes les organitzacions que vulguin afegir-s'hi són convidades per expressar el seu acord amb els objectius del Compromís i manifesten que emprendran accions per assolir-los i les faran públiques i entren a formar part de la **xarxa Barcelona + Sostenible**. Cada signant incorpora els principis del Compromís en l'activitat que li és pròpia i pot participar en projectes en col·laboració amb altres organitzacions per tal de contribuir a l'assoliment dels objectius compartits.

L'objectiu 3 es refereix a la qualitat ambiental i salut. I l'indicador 3.1 es refereix a la concentració de NO₂ mesurat en micrograms per metre cúbic en mitjana anual.